

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Мурадова Наргиза Улжаевна¹, Абдуллаев Худоймурод Анвар угли²

¹ Доцент кафедры Экономики Самаркандского филиала Ташкентского
международного университета Кимё

nargiza.bk@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17641095>

² Магистр Самаркандского филиала Ташкентского международного
университета Кимё

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты совершенствования системы финансирования реального сектора экономики в условиях цифровизации и глобальных трансформаций. Особое внимание уделено стратегическим направлениям реформ в Республике Узбекистан, отражённым в национальных программах и нормативно-правовых актах. Проведён анализ роли программно-целевого финансирования, государственно-частного партнёрства, цифровых решений и механизмов риск-менеджмента в обеспечении устойчивости и эффективности распределения финансовых ресурсов. Отмечается, что переход к цифровому управлению, повышение прозрачности бюджетных процессов и развитие альтернативных источников финансирования способствуют формированию конкурентоспособной и устойчивой экономики. Сделан вывод о необходимости дальнейшего укрепления институциональных механизмов партнёрства государства и бизнеса, создания единой цифровой платформы мониторинга финансовых потоков и внедрения системы оценки эффективности финансирования реального сектора.

Ключевые слова: реальный сектор экономики, финансирование, цифровизация, государственно-частное партнёрство, программно-целевое управление, прозрачность, риск-менеджмент, устойчивое развитие, финансовая система, инновации.

IMPROVING THE FINANCING SYSTEM OF THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY

Muradova Nargiza Ulzhaevna¹, Abdullaev Khudoymurod Anvar ugli²

¹ Associate Professor of the Department of Economics, Samarkand Branch of Kimyo
International University in Tashkent,

² Master's Student, Samarkand Branch of the Kimyo International University in
Tashkent

Abstract. The article examines the theoretical and practical aspects of improving the financing system of the real sector of the economy under the conditions of digitalization and global transformations. Special attention is paid to the strategic directions of reforms in the Republic of Uzbekistan, reflected in national programs and regulatory documents. The role of program-targeted financing, public-private partnerships, digital solutions, and risk management mechanisms in ensuring the sustainability and efficiency of financial resource allocation is analyzed. It is noted that

the transition to digital management, increasing transparency of budgetary processes, and the development of alternative financing sources contribute to the formation of a competitive and sustainable economy. The article concludes on the necessity of further strengthening institutional mechanisms of state-business partnership, creating a unified digital platform for monitoring financial flows, and introducing an evaluation system for the efficiency of real sector financing.

Keywords: real sector of the economy, financing, digitalization, public-private partnership, program-targeted management, transparency, risk management, sustainable development, financial system, innovation.

IQTISODIYOTNING REAL SEKTORINI MOLİYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Muradova Nargiza Uljayevna¹, Abdullayev Xudoymurod Anvar o'g'li²

¹ Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali "Iqtisodiyot" kafedrası dotsenti

² Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali magistranti

Annotatsiya. Maqolada iqtisodiyotning real sektorini moliyalashtirish tizimini raqamlashtirish va global o'zgarishlar sharoitida takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqilgan. O'zbekiston Respublikasidagi milliy dasturlar va me'yoriy-huquqiy hujjatlarda aks etgan islohotlarning strategik yo'nalishlariga alohida e'tibor qaratilgan. Moliyaviy resurslarni barqaror va samarali taqsimlashni ta'minlashda dasturiy-maqсадli moliyalashtirish, davlat-xususiy sheriklik, raqamli yechimlar hamda risk-menejment mexanizmlarining o'rni tahlil qilingan. Raqamli boshqaruvga o'tish, byudjet jarayonlarining shaffofligini oshirish va muqobil moliyalashtirish manbalarini rivojlantirish raqobatbardosh va barqaror iqtisodiyotni shakllantirishga xizmat qilishi ta'kidlangan. Shuningdek, davlat va biznes o'rtasidagi institutsional hamkorlik mexanizmlarini mustahkamlash, real sektor moliyaviy oqimlarini monitoring qilish uchun yagona raqamli platforma yaratish hamda moliyalashtirish samaradorligini baholash tizimini joriy etish zarurligi xulosa qilingan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyotning real sektori, moliyalashtirish, raqamlashtirish, davlat-xususiy sheriklik, dasturiy-maqсадli boshqaruv, shaffoflik, risk-menejment, barqaror rivojlanish, moliyaviy tizim, innovatsiyalar.

Введение

Реальный сектор экономики – ключевая основа устойчивого развития страны, формирующая значительную часть ВВП, создающая рабочие места и определяющая экспортный потенциал. В условиях глобализации, цифровизации и экономической нестабильности вопросы совершенствования его финансирования приобретают особое значение. На нормативном уровне данное направление отражено в стратегических документах Республики Узбекистан, например: Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2020 г. за №ПФ-6079 «О стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030», Постановление Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. за №ПП-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», Указ Президента Республики

Узбекистан от 12.12.2019 г. за №ПФ-5890 «О мерах по дальнейшему реформированию банковской системы Республики Узбекистан». [1]

Литературный обзор

Таким образом, нормативная база задаёт вектор перехода к программно-целевому и цифровому управлению финансовыми ресурсами. Переходя к анализу научных исследований, отметим, что в трудах Ю.Ю.Платоновой и С.Ю.Глазьева [2] подчеркивается стратегическая роль реального сектора как драйвера экономического роста. Исследования Всемирного банка и МВФ подтверждают, что эффективность механизмов финансирования напрямую определяет устойчивость национальных экономик. Наряду с этим современные авторы акцентируют внимание на диверсификации источников ресурсов, цифровой трансформации и инструментах риск-менеджмента.

Исходя из анализа литературы, можно выделить теоретическое понимание систем финансирования реального сектора как совокупности институтов, инструментов и механизмов, обеспечивающих привлечение, распределение и контроль финансовых потоков в промышленность, сельское хозяйство, строительство, энергетику и транспорт. В отличие от финансового сектора, ориентированного на операции с капиталом, данный комплекс направлен на создание материальных благ.

Анализ

Практический опыт на примере Республики Узбекистан отражает формирование комплексной системы финансирования реального сектора:

во-первых, повышение эффективности распределения ресурсов активно реализуется через переход к программно-целевому финансированию. Например, в промышленности внедряются механизмы субсидирования экспортно-ориентированных предприятий, а в аграрном секторе – льготное кредитование фермерских хозяйств. Подобные шаги позволяют концентрировать ресурсы на приоритетных направлениях (текстиль, агропереработка, энергетика);

во-вторых, диверсификация источников финансирования проявляется в активном развитии государственно-частного партнёрства. Так, реализуются проекты по модернизации тепловых электростанций, строительству автомобильных дорог и водохранилищ. Одновременно усиливается роль внебюджетных источников: венчурное финансирование стимулирует развитие IT-стартапов, а грантовые программы – исследовательские проекты вузов;

в-третьих, внедрение цифровых решений становится важным элементом практики. Примером служит запуск «электронного бюджета», позволяющего отслеживать движение средств в реальном времени, а также внедрение блокчейн-технологий в сфере таможенного контроля и сельского хозяйства. Подобные инструменты не только снижают транзакционные издержки, но и обеспечивают прозрачность;

в-четвёртых, повышение прозрачности и подотчетности выражается в регулярной публикации данных о распределении государственных средств. Так, порталы «data.egov.uz» и «openbudget.uz» позволяют получать информацию о доходах и расходах. Более того, в рамках парламентского надзора усиливается общественный контроль над распределением финансовых потоков.

Наконец, важным направлением остаётся укрепление финансовой устойчивости и риск-менеджмента. В Узбекистане создаются стабилизационные и резервные фонды, призванные защищать экономику от внешних шоков, а также реализуются программы долгосрочного бюджетного планирования (3–5 лет). Международный опыт (например, Южная Корея и Германия) показывает, что именно системное планирование и резервирование средств позволяют снизить уязвимость экономики к глобальным кризисам.

Таким образом, практические шаги в Узбекистане демонстрируют сочетание национальных приоритетов и глобальных трендов, где цифровизация, прозрачность и партнёрство государства с бизнесом становятся ключевыми инструментами.

Заключение

Таким образом, совершенствование систем финансирования реального сектора экономики является неотъемлемым условием модернизации страны. От эффективности распределения ресурсов и внедрения цифровых технологий зависит уровень конкурентоспособности, устойчивость национальной экономики и социальная стабильность. Учитывая имеющийся потенциал системы финансирования реального сектора экономики следует обратить на следующие возможности: усилить институциональные механизмы государственно-частного партнёрства; создать единую цифровую платформу мониторинга финансовых потоков в реальном секторе; внедрить систему обязательной оценки результативности бюджетных расходов с опорой на КРІ; сформировать долгосрочные резервы для защиты от макроэкономических шоков; теоретически расширить концепцию финансирования, рассматривая её в контексте цифровой экономики и устойчивого развития.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 12.12.2019 г. № ПФ-5890 «О мерах по дальнейшему реформированию банковской системы Республики Узбекистан».
2. Платонова Ю.Ю. Финансирование реального сектора: современные подходы // Финансовая аналитика. – 2020. – № 12. – С. 45–52.
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.10.2020 г. № ПФ-6079 «О стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030».
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. № ПП-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы».
5. Глазьев С. Современная теория длинных волн в развитии экономики // ЭНСР. 2012. №2 (57). С. 27-42.